

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA RAQAMLI TA'LIM MUHITINI YARATISHNING USTIVOR TAMOYILLARI

Xonqulov Sherali Xursanaliyevich

Farg'ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7886866>

Annotatsiya: Ushbu maqolada OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishda o'ziga xos ustuvorlik kasb etuvchi muhim tamoyillar haqida batafsil so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, raqamli texnologiyalar, tamoyil.

Har qanday jarayonda bo'lgani kabi ta'lim tizimini raqamlashtirish ham nazariy-metodologik jihatdan puxta asoslanishni taqozo qiladi. Raqamli ta'lim muhitini yaratishning metodologik asoslari sirasida tamoyillar ham ustuvorlik kasb etadi. Binobarin, tamoyillar faoliyatni tashkiliy-metodik jihatdan to'g'ri tashkil qilish, yo'nalishlarni oqilona belgilash, maqsad va natija o'rtasidagi aloqadorlikni belgilab beradi.

OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratish muayyan tamoyillar asosida amalga oshiriladi. Ayni o'rinda "tamoyil" tushunchasining mohiyatini anglab olish maqsadga muvofiqdir. Zero, aniq maqsadga asoslangan tashkiliy-pedagogik faoliyatning yo'nalishlari to'g'ri tanlanadi.

Lotin tilida "boshlang'ich", "asos" ma'nolarini anglatadigan "tamoyil" ("principium") tushunchasi mazmuniga ko'ra, 1) nazariy jihatdan isbot talab qilmaydigan boshlang'ich holati (aksioma yoki postulat); 2) egallangan pozitsiya yoki xulq-atvorni o'zgartiruvchi ichki ishonch, maslak (o'zgarimas yoki qat'iy qoida)[1, 245].

Pedagogika sohasida tashkil qilinadigan faoliyatning negizi, boshlang'ich asosi sifatida talqin etiluvchi tamoyil "muayyan pedagogik shart-sharoitlarning qonuniyatlarga mos kelishi hamda ularning mavjudligini inobatga olgan holda harakat samaradorligini belgilaydi, buning uchun qonuniyat pedagogik hodisani aks ettira, shuningdek, pedagogik tizimlarning o'zaro aloqadorligi va munosabatlarini belgilay olishi zarur"[4, 236]. Shundagina "tamoyil tegishli tizimda vazifalarni samarali hal qilinishini ta'minlaydi"[4, 236].

OTMda raqamli ta'lim muhitida, asosan, didaktik faoliyat ko'zga tashlanadi. Raqamli ta'lim jarayoning ustuvor tamoyillaridan xabardor bo'lish OTMda faoliyat yuritayotgan pedagoglar jamoasi uchun muhim sanaladi. Binobarin, ustuvor tamoyillar raqamli ta'lim muhitini metodologik, tashkiliy, texnik, texnologik jihatdan to'g'ri shakllantirish uchun zarur bo'lgan shart-sharoitni yaratishga xizmat qiladi.

O'zining ilmiy izlanishida T.A.Shuchka ta'lim jarayonining ustuvor tamoyillari quyidagilardan iborat ekanini qayd etib o'tgan: ustunlik, shaxsga mo'ljallanganlik, maqsadga muvofiqlik, muvaffaqiyatga erishish, o'zgaruvchanlik va moslashuvchanlik, hamkorlik va o'zaro ta'sir, amaliyotga yo'naltirilganlik, murakkablikning ortib borishi, ta'lim muhitining to'yinganligi (zamonaviy ta'lim texnologiyalari va resurslari bilan ta'minlangani), multimedia xarakteriga egalik hamda puxta asoslangan baholash tizimiga egalik tamoyillari[2].

Elektron manbalardan birida esa raqamli ta'lim jarayonida ustuvorlik kasb etadigan tamoyillar sifatida quyidagilar keltiriladi: ustunlik, shaxsiylashtirish, maqsadga muvofiqlik, egiluvchanlik va moslashuvchanlik, muvaffaqiyatlilik, hamkorlik va o'zaro hamjihatlilikka asoslangan o'qitish, amaliyotga yo'naltirilganlik, murakkablikning ortib borishi, ta'lim muhitining to'yinganligi, polimodallik (bilish va kommunikatsiya jarayonida borliqni anglash hamda muloqotning bir nechta uslublaridan foydalanish; multimediyalilik), shuningdek, baholashni yo'lga qo'yish tamoyillari[3].

Ayni o'rinda tadqiqot muammosining ob'ektidan kelib chiqqan holda OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishda ustuvorlik kasb etuvchi tamoyillarni ham aniqlab olishga e'tibor qaratildi. Mavzuga oid manbalar bilan tanishish orqali OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishda o'ziga xos ustuvorlik kasb etuvchi muhim tamoyillar quyidagilar ekanligi aniqlandi (1-rasm):

1-rasm. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishning ustuvor tamoyillari

1. Huquqiy asosga egalik tamoyili. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishda jahon ta'limi amaliyotida qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalardan ham foydalaniladi. Mazkur holat tegishli raqamli texnologiyalarga egalik qiluvchi sub'ektlar bilan munosabatlarning xalqaro mezonlarga muvofiq yo'lga qo'yilishini, qolaversa, raqamli ta'lim jarayonining huquq va majburiyatlarini belgilash bu jarayon huquqiy me'yorlarga asoslanishni taqozo qiladi.

2. Milliy qonunchilik g'oyalariga tayanilganlik tamoyili. Muayyan tarixiy taraqqiyot davrida sodir bo'layotgan hodisalarning in'ikosi tabiiy ravishda milliy yondashuvlarda o'z aksini topadi. Bu esa uning ta'sirida fuqarolar o'rtasida muayyan munosabatlarni qaror toptiradi. SHu sababli jamiyatda kechadigan shaxslararo munosabatlar o'zining huquqiy echimiga ega bo'lishi zarur. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratish hamda ko'rsatiladigan ta'limiy xizmatdan foydalanish milliy qonunchilik asoslariga ko'ra tartibga solinadi.

3. Xalqaro tajribaga asoslanganlik tamoyili. Globallashuv sharoitida muayyan davlatda umummilliy jarayonni tashkil qilishda, dastlab xalqaro tajribalarning o'rganilishi tabiiy holga aylanmoqda. Xalqaro tajribalarning o'rganilishi amalga oshirilishi nazarda tutilayotgan jarayonning nisbatan oson, tez kechishi uchun zarur sharoitni yaratadi.

4. Yagona maqsadga qaratilganlik tamoyili. Raqamli ta'lim muhitini yaratishdan ko'zlangan maqsad umummilliy miqyosda o'qitish sifatini yuqori bosqichga ko'tarish, talabalarning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, IQ darajasi yuqori, kompetentli kadrlarni tayyorlash asosida pedagogika sohasini, shuningdek, balki jamiyat iqtisodiyotini rivojlantirishdan iborat bo'lishi zarur. Ushbu maqsad umummilliy xarakter kasb etib, respublikada faoliyat olib borayotgan davlat hamda nodavlat tashkilotlarning imkoniyatlari yagona nuqtaga

yo'naltirilgandagina kutilgan natija qo'lga kiritiladi. Bizning fikrimizcha, investor, metsenat va tadbirkorlarni manfaatli takliflar bilan mazkur jarayonga jalb qilish OTMda raqamli ta'lim muhitini muvaffaqiyatli yaratilishini ta'minlaydi.

5. Shaxsga yo'naltirilganlik tamoyili. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishdan ko'zlangan maqsad doirasida talabalarning qobiliyatlarini ro'yobga chiqarish, IQ darajasi yuqori, kompetentli kadrlarni tayyorlashga ham alohida e'tibor qaratilishi zarur. Binobarin, jamiyat taraqqiyotini rivojlantirishda salohiyatli, malakali, kompetentli kadrlar muhim o'rin tutadi. OTMda yaratilgan raqamli ta'lim muhiti har qanday sharoit va vaqtda ham talabalarga yuqori sifatli ta'lim xizmatlari ko'rsatilishini kafolatlay olishi kerak. Ayni vaqtda bu nihoyatda muhim ijtimoiy-milliy ehtiyoj sanaladi.

6. Koorporativlik va hamkorlik tamoyili. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratish oliy ta'lim tizimini boshqarish organlari, investorlar (shu jumladan, xalqaro investorlar), metsenatlar, tadbirkorlarning moliyaviy, matematik, tahlilchi, pedagog, psixolog, dasturchi, muhandis, texnolog hamda marketologlarning tegishli ixtisosliklar bo'yicha hamkorligi asosida amalga oshiriladi. Raqamli ta'lim muhitini yaratish bu jarayonga jalb qilingan barcha sub'ektlarning umumiy ishi bo'lishi va u o'zaro hamkorlik asosida hal qilinishi lozim.

7. Ko'p omillilik tamoyili. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishda bir qator omillar inobatga olinadi. Ular: davlatning raqamli ta'lim muhitini yaratish borasidagi siyosati; rahbar va pedagoglarining OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratish borasidagi tashabbus va faolliklari; oliy ta'lim tizimi boshqaruv organlari faoliyatining mazkur jarayonga yo'naltirilganligi; investorlar (shu jumladan, xalqaro investorlar), metsenatlar, tadbirkorlar moliyaviy mablag'larining OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratishga jalb qilinganligi; tegishli jarayonda ishtirokchi sub'ektlar manfaatlarining inobatga olinishi, jarayonda o'z sohasining bilimdonlari bo'lgan matematik, tahlilchi, pedagog, psixolog, dasturchi, muhandis, texnolog hamda marketologlarning xizmatidan foydalanish; OTMning milliy va xalqaro miqyosdagi obro'si; OTMning raqamli ta'lim muhitida faoliyat yurita oladigan kontengentga egaligi va boshqalar. Kutilgan natijaga ushbu omillarning mavjudligi sharoitida erishiladi.

8. Ko'p bosqichlilik tamoyili. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratish bir necha bosqichda kechadi. Bizning fikrimizcha, ushbu bosqichlar quyidagilardan iborat: maqsadning qo'yilishi; tashkiliy (tuzilmaviy va moliyaviy) vazifalar (ta'limni raqamlashtirishning huquqiy asoslarini yaratish; raqamli ta'limning infratuzilmasini yaratish; ta'limni boshqarishning yangi tizimi (TBT)ni ishlab chiqish, pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishning takomillashgan tizimini joriy qilish)ning hal qilinishi; amaliy-pedagogik vazifalar (raqamli o'quv dasturlarini ishlab chiqish; raqamli o'quv dasturlarini ekspertizadan o'tkazish; raqamli ta'lim kontentlari kutubxonasini tashkil qilish; raqamli ta'limni joriy qilishda samarali bo'lgan metodlarini asoslash yoki tanlash; raqamli ta'lim muhitida talabalarning o'quv-bilish faoliyatini baholash mexanizmlarini asoslash; raqamli o'quv dasturlarini ta'lim amaliyotiga joriy qilish; talabalarning raqamli biografiyasini shakllantirish; onlayn o'qitishni joriy qilish va rivojlantirish) echimlarining topilishi; istiqbolli (strategik) vazifalar (ta'lim natijalarini tashxislovchi va korreksiyalovchi monitoringni yo'lga qo'yish; raqamli o'qitish bo'yicha xalqaro va milliy tajribalarni izchil o'rganish va mavjud tajribalarni mahalliyashtirish yo'llarini tadqiq qiladigan kichik mobil markazlar faoliyatini tashkil qilish; OTMning o'rta, o'rta maxsus va oliy ta'lim muassasalari hamkorligiga asoslangan lokal yoki tarmoq

modellarini yaratish kabilar)ning hal etilishi; maqsadga erishilganlikni refleksiv baholash va doimiy monitoringni yo'lga qo'yish.

9. Texnologik tavsifga egalik tamoyili. OTMda raqamli ta'lim muhitini yaratish jarayoni to'laqonli texnologik tavsifga ega. SHu sababli har bir bosqichda muayyan vazifalarning texnologik echimlarini topish muhim ahamiyatga egaligi ishtirokchi sub'ektlarning e'tibor markazida bo'lishi zarur.

10. Tezkor ta'limiy o'zgarishlarga moslashuvchanlik tamoyili. Raqamli ta'lim muhitida faoliyat olib boraa ekan, har bir OTM o'zida tezkor ta'limiy o'zgarishlarga moslashuvchanlik qobiliyatini shakllantira olishi va uni izchil ravishda rivojlantirib borishi zarur. Zero, mavjud o'zgarishlarga tezkor moslashish OTMning kuchli raqobatga asoslangan raqamli jamiyat va raqamli iqtisodiyotdagi barqaror o'rnini belgilab beradi.

Barcha davrlarda ham har qanday faoliyat, ish-harakatning sifati uni bajargan shaxs (mutaxassis)ning tegishli kompetensiyalarga egaligi bilan belgilangan. Zero, kompetensiya ana shu faoliyat, ish-harakatni bajara olish layoqati, malakasiga egalik demakdir. Zamonaviy sharoitda mutaxassislar zarur layoqat, malakani bevosita kasbiy oliy ta'lim jarayonida o'zlashtiradi.

References:

1. Новая философская энциклопедия / Под редакцией В. С. Стёпина. В 4 тт. Том 2. – М.: Мысль. 2001. – С. 245.
2. Семь задач цифровизации российского образования // <https://trends.rbc.ru/trends/education/5d9ccba49a7947d5591e93ee>.
3. Цифровая дидактика: 11 основных принципов // <https://lala.lanbook.com/cifrovaya-didaktika-11-osnovnyh-principov>.
4. Щучка Т.А. Педагогические принципы развития информационно-исследовательской компетентности магистранта педагогического образования // Ж. Азимут научных исследований: педагогика и психология. – Тольятти: 2018. Т. 7. - №1 (22). – С. 236.
5. Hamrayeva, O. F. Q. (2023). OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI KOMMUNIKATIV KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHLTLARI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 3(1), 537-544.
6. Джалалов, Б. Б. (2022). ВО 'LAJAK O 'QITUVCHILARNING INNOVATSION KOMPETENTLIGINI SHAKLLANTIRISHDA SMART-TA'LIMNING IMKONIYATLARI. УЧИТЕЛЬ, 3(4).
7. Сиддиқов, Б. С., & Джалалов, Б. Б. MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION.
8. Siddikov, B., & Djalalov, B. (2020, December). MODERNIZATION OF EDUCATION-THE FUTURE INNOVATIVE COMPETENCE OF TEACHERS AS A MAIN FACTOR OF FORMATION. In Конференции.